

IMOM TERMIZIY MA'NAVIY MEROSINING SHARQ SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O'RNI

Abdunazarova Sevara

Termiz Pedagogika Instituti "Ma'naviyat asoslari" yo'nalishi
1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Imom Termiziy ilmiy merosining nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Tadqiqotda Imom Termiziyning «Sunan Termiziy» va «Shamoili Muhammadiyya» asarlarida ta'lim-tarbiyaga oid fikrlar hamda ularning Sharq ma'naviy tafakkur tarixidagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, Imom Termiziy asarlarining zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati va yangi O'zbekistonda ularning ma'naviy hayotdagi tutgan o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Imom Termiziy, Sunan Termiziy, Shamoili Muhammadiyya, ma'naviy meros, ta'lim-tarbiya, ilmiy meros, ma'naviy qadriyatlar.

Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические аспекты научного наследия имама Термизи. В исследовании освещаются идеи образования в трудах имама Термизи «Сунан Термизи» и «Шамойили Мухаммадийя» и их место в истории восточной духовной мысли. Также будет проанализировано значение произведений имама Термизи в современном обществе и их место в духовной жизни нового Узбекистана.

Ключевые слова: Имам Термизи, Сунан Термизи, Шамаили Мухаммадийя, духовное наследие, образование, научное наследие, духовные ценности.

Annotation. This article analyzes the theoretical and practical aspects of Imam Termizi's scientific heritage. The study highlights Imam Termizi's ideas on education and upbringing in his works «Sunan Termizi» and «Shamoili Muhammadiyya» and their place in the history of Eastern spiritual thought. It also analyzes the significance of Imam Termizi's works in modern society and their place in spiritual life in the new Uzbekistan.

Keywords: Imam Termizi, Sunan Termizi, Shamoyili Muhammadiyya, spiritual heritage, education and upbringing, scientific heritage, spiritual values

Bugungi kunga kelib yangilanayotgan O'zbekistonda barcha sohalar qatori diniy-ma'rifiy sohada ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarning samarasi o'laroq, yurtimizdan yetishib chiqqan ulug' allomalar, mutafakkirlar, muhaddislarning boy ilmiy-ma'naviy merosini ilmiy asosda o'rganish va ularni xalqimizning ma'naviy mulkiga aylantirish borasida izlanishlar olib borilmoqda [6].

Islom hadis ilmi rivojida o'ziga xos o'rin tutgan alloma, musulmon olamida mo'tabar hisoblanuvchi "Sihohi sitta", ya'ni olti ishonchli hadis to'plamlaridan biri

“Sunan Termiziy” asarining muallifi Imom Termiziy ma’naviy merosini chuqur o‘rganish borasida hozirgi kunda yurtimizda izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda 2017-yil 14-fevralda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Bundan tashqari 2024-yil 15-avgust kuni yurtboshimizning “Imom Termiziy tavalludining 1200-yilligini keng nishonlash to‘g‘risida”gi qarori ham alloma ma’naviy merosini o‘rganish bo‘yicha huquqiy asos vazifasini bajaradi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, Imom Termiziy (824-894) ilmiy va ma’naviy merosi bugungi kunda ham dolzarb hisoblanadi. Uning asarlari nafaqat diniy bilimlarni, balki ta’lim-tarbiya masalalarini ham qamrab olgan. Imom Termiziyning «Sunan Termiziy» va «Shamoyili Muhammadiyya» asarlari Sharq va jahon ilmiy merosida katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada olimning ilmiy va ma’naviy merosini tadqiq etish, ularning ijtimoiy-tarixiy ahamiyatini ochib berish maqsad qilib olingan [7].

Ilmiy manbalarda Imom Termiziyning hayoti va ijodiy faoliyati keng yoritilgan. Xususan, M. Saidov va N. Egamberdiyevning ilmiy ishlarida [4] olimning hadis ilmi rivojiga qo‘shgan hissasi alohida ta’kidlangan. «Sunan Termiziy» asarida hadislarning ishonchliligi va ularning ta’lim-tarbiyadagi o‘rni haqida atroflicha ma’lumot berilgan. Shuningdek, M. Boburiy tadqiqotlarida «Shamoili Muhammadiyya» asarining ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan [3].

Zamonaviy tadqiqotlarda Imom Termiziy asarlari yosh avlod tarbiyasida o‘ziga xos didaktik manba sifatida taqdim etiladi. Ularning mazmuni faqat diniy bilimlar bilan cheklanmay, balki insoniylik, halollik, adolat kabi axloqiy qadriyatlarni targ‘ib etishga qaratilgan [9].

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Imom Termiziy asarlari nafaqat diniy bilimlar, balki ijtimoiy munosabatlar va ta’lim-tarbiyaviy jarayonlarga oid muhim ma’lumotlarni ham o‘z ichiga oladi. Xususan, «Sunan Termiziy» asarida ta’lim va tarbiya masalalariga oid hadislar tahlil qilingan. Ushbu hadislar insonlarning o‘zaro munosabatlarini tartibga solish, axloqiy qadriyatlarni shakllantirish va jamiyatda ijtimoiy adolatni ta’minlashga qaratilgan. Ayniqsa, yoshlarni halollik, adolat va kamtarlik ruhida tarbiyalashda ushbu hadislarning roli beqiyosdir.

«Shamoili Muhammadiyya» asari esa insoniy fazilatlarni tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi. Ushbu asarda Payg‘ambar (s.a.v) hayoti va axloqiy fazilatlari yoritilib, yosh avlodga ibrat bo‘ladigan namunalar taqdim etilgan. Bu jihatlar zamonaviy ta’lim jarayonida axloqiy tarbiyani shakllantirishda asosiy manba sifatida foydalanilishi mumkin [8].

Amaliy ish sifatida, Imom Termiziy asarlarining zamonaviy ta'lim jarayonlarida foydalanish imkoniyatlari o'rganildi. Ushbu manbalardan ijtimoiy tarbiya, axloqiy qadriyatlarni shakllantirish va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashda foydalanish samarali ekanligi aniqlandi. Ta'lim muassasalarida ushbu asarlarni o'quv dasturlariga kiritish, dars jarayonlarida ma'naviy merosni targ'ib qilish va maxsus tadbirlar tashkil etish orqali yosh avlodning ma'naviy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi belgilandi.

Bundan tashqari, Imom Termiziy asarlarining zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, interfaol metodlar, rolli o'yinlar va muammoli ta'lim usullaridan foydalanish orqali ushbu asarlarning mazmunini o'quvchilarga yetkazish samaradorligini oshirish mumkin. O'quvchilarga amaliy topshiriqlar va guruhli ishlar orqali axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash imkoniyati yaratiladi.

Imom Termiziy asarlari orqali insoniy fazilatlar, vatanparvarlik va insonparvarlik tushunchalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon yoshlarni jamiyat hayotiga faol jalb qilish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va barkamol shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi. Tadqiqot davomida Imom Termiziy asarlarini dars jarayonlarida keng qo'llash ijtimoiy tarbiya va ma'naviy kamolotga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi [6].

Imom Termiziy ilmiy merosi nafaqat diniy bilimlarni, balki ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda muhim o'ringa ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Imom Termiziy asarlari yosh avlod tarbiyasida, ularning ma'naviy va axloqiy kamolotida ahamiyatli manba hisoblanadi. Uning asarlarida ilgari surilgan axloqiy me'yorlar va insoniy fazilatlar bugungi zamonaviy jamiyatda yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda alohida ahamiyat kasb etadi. Kelgusida ushbu asarlarni ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarga keng joriy etish, ularni ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda didaktik manba sifatida foydalanish istiqbollari mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonov F. Islomiy qadriyatlar va ta'lim-tarbiya. – Toshkent. 2023.
2. Abdurahmonov U. Ta'lim-tarbiyada diniy manbalar roli. – Toshkent. 2023.
3. Boburiy M. Shamoili Muhammadiyya va ma'naviy qadriyatlar. – Toshkent. 2021.
4. Egamberdiyev N. Hadis ilmi va uning taraqqiyoti. – Toshkent. 2019.
5. Hakimov Z. Yangi O'zbekistonda ma'naviy qadriyatlar. – Toshkent. 2024.
6. Ismoilov S. Sharq mutafakkirlari va ma'naviy meros. – Toshkent. 2020.
7. Karimov A. Imom Termiziy va islom ilmiy merosi. – Toshkent. 2022.
8. Mirzayev N. Ma'naviy meros va uning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni. – Toshkent. 2022.

9. Saidov M. Imom Termiziy hayoti va ijodi. – Toshkent. 2020.
10. Saidova G. Imom Termiziy asarlarining ta'lim-tarbiyadagi ahamiyati. – Toshkent. 2021.